

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.15485311>

MEVA VA SABZAVOTLARNI QUYOSH HAVO QURITGICHDA QURITISH TEXNOLOGIYASI: TAJRIBAVIY TAHLIL

Yusupov Rustam Eshpulatovich

Qarshi Davlat texnika universiteti, katta o'qituvchi

yusupovrustam1225@gmail.com

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada meva va sabzavotlarni ekologik toza va energiya tejamkor usulda saqlashning innovatsion yo'li sifatida quyosh havo quritgichidan foydalanish tajribasi tahlil etilgan. An'anaviy ochiq havoda quritish usulining kamchiliklari ko'rsatilib, muqobil tarzda yaratilgan quyosh havo quritgichining konstruksiyasi, ishlash prinsipi va samaradorligi bayon etilgan. Tajriba natijalari asosida quritgichning energiya tejavchi, iqtisodiy jihatdan qulay va mahsulot sifatini saqlovchi ustunliklari ilmiy asosda yoritilgan. Quritish jarayonida issiqlik va namlikni boshqarish imkoniyatining mavjudligi meva va sabzavotlarning biologik qiymatini yuqori darajada saqlashga xizmat qilishi aniqlangan.

Kalit so'zlar: quyosh energiyasi, meva va sabzavot quritish, ekologik texnologiya, havo quritgich, issiqlik boshqaruvi, oziq-ovqat xavfsizligi, quritish samaradorligi.

АННОТАЦИЯ

В статье анализируется опыт использования солнечной воздушной сушилки как инновационного способа сохранения фруктов и овощей экологически чистым и энергоэффективным способом. Показаны недостатки традиционного метода сушки на открытом воздухе, а также описаны конструкция, принцип работы и эффективность альтернативной солнечной воздушной сушилки. На основании результатов экспериментов научно обоснованы преимущества сушилки с точки зрения энергосбережения, экономической выгоды и сохранения качества продукции. Установлено, что возможность контролировать температуру и влажность в процессе сушки помогает поддерживать высокий уровень биологической ценности фруктов и овощей.

ABSTRACT

The article analyzes the experience of using a solar air dryer as an innovative way to preserve fruits and vegetables in an environmentally friendly and energy-efficient way. It shows the disadvantages of the traditional open-air drying method, and describes the design, operating principle, and efficiency of an alternative solar air dryer. Based on the experimental results, the advantages of the dryer in terms of energy saving, economic benefits and maintaining product quality are scientifically substantiated. It has been established that the ability to control temperature and humidity during the drying process helps to maintain a high level of biological value of fruits and vegetables.

1. Kirish

Serquyosh o'lkamizning iqlim sharoiti meva va sabzavotlarning serhosil yetishtirilishiga keng imkoniyat yaratadi. Bu mahsulotlar inson organizmi uchun zarur bo'lgan vitaminlar, mineral tuzlar, efir moylari bilan boy bo'lib, yil davomida ularni iste'mol qilish salomatlikni mustahkamlashda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq ularning 75–90 % hajmi suvdan iborat bo'lgani sababli, tez buzilishi va iste'molga yaroqsiz holga kelishi ehtimoli yuqori. Shu sababli meva va sabzavotlarni saqlashning eng maqbul yo'li — quritish texnologiyalaridan foydalanishdir. An'anaviy ochiq havoda quritish usullari ko'plab kamchiliklarga ega bo'lib, mahsulot sifati va gigiyenik xavfsizligiga salbiy ta'sir ko'rsatadi. Shu nuqtai nazardan, ekologik toza, kam xarajatli va energiya tejovchi quritish usullarini ishlab chiqish dolzarb masalaga aylangan.

2. Usullar

Tajriba ishlarida quyosh havo quritgichi ishlab chiqildi va unda meva hamda sabzavotlarni quyosh energiyasi yordamida quritish sinovdan o'tkazildi. Quritgich ikki asosiy qismdan tashkil topgan: 1) polietilen plyonka bilan qoplangan, havoni qizdiruvchi tiniq yuza; 2) qora rangga bo'yalgan tunukadan prizma shaklida tayyorlangan quritish kamerasi. Qurilmaning yuzasi janub-sharq va g'arb yo'nalishlariga 25–30° burchak ostida joylashtirildi. Kameraning ostki qismida joylashgan qayroq toshli issiqlik akkumulyatori orqali havo harorati oshirildi. Har 30 sm oraliqda o'rnatilgan simli setka yashikchalarga mahsulotlar joylashtirildi. Quritish kamerasi ichidagi havo harorati 65–80 °C gacha ko'tarildi. Yuqoriga siljiydigan qopqoqlar orqali havo aylanishi boshqarildi.

3. Natijalar

Tajriba natijalariga ko'ra, quyosh havo quritgichi quyidagi ustunliklarga ega ekani aniqlandi:

- Qurilishda organik yoqilg'i ishlatilmaydi, energiya manbai sifatida quyosh nuri qo'llaniladi.

- Quritish yopiq holda amalga oshgani uchun mahsulot chang, yomg'ir va hashoratlardan himoyalanadi.
- Qurilma soddaligi va qurilish materiallarining (tunuka, plyonka, yog'och) arzonligi uni iqtisodiy jihatdan foydali qiladi.
- Quritish jarayonida harorat va namlikni boshqarish imkoniyati mavjud bo'lib, bu foydali moddalar saqlanishiga xizmat qiladi.
- Quritish muddati an'anaviy usullarga nisbatan 2–3 barobar tezlashdi.

1-rasm. Quyosh havo quritgichining modeli.

2-rasm. Quyosh havo quritgichining sxemasi.

Bahor oylarida tut mevalari va ipak qurti pillalari quritildi, plyonka ostida esa ko‘chat va ko‘katlar yetishtirildi.

4. Munozara

Olib borilgan tadqiqotlar quyosh havo quritgichining meva va sabzavotlarni ekologik toza, samarali va iqtisodiy jihatdan qulay usulda quritish imkonini berishini ko‘rsatdi. An’anaviy usullar bilan solishtirganda, mazkur texnologiya mahsulot sifatini saqlab qolish, foydali moddalar miqdorini yo‘qotmaslik hamda gigiyenik xavfsizlikni ta’minlashda sezilarli afzalliklarga ega. Quritgichning konstruksiyasini takomillashtirish, o‘lchamlarini oshirish va avtomatik boshqaruv tizimini joriy etish uning funksional imkoniyatlarini kengaytiradi va sanoat miqyosida qo‘llashga yo‘l ochadi.

Adabiyotlar ro‘yxati

1. Axmedov A.N. Qishloq xo‘jaligi mahsulotlarini saqlash texnologiyasi. – Toshkent: Fan, 2018.
2. Jabborov B.J., Eshmurodov S.O. Meva va sabzavotlarni qayta ishlash texnologiyasi. – Qarshi, 2020.
3. Shamsiyev R.N. Quyosh energiyasidan foydalanish usullari. – Toshkent: Texnika, 2017.
4. Axmedov R., To‘xtayev S. Qishloq xo‘jalik mahsulotlarini quritish texnologiyasi. – Samarqand, 2021.